

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Aksa Patundu Alias Aksa
2. Tempat lahir : Kondongan
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/24 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulau Talatako Kec. Ratolindo Kab. Touna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Mahfud Masuara, S.H., Asriady Bachri Malewa, S.H., Syahrudin Douw, S.H., Taufik D.Umar, S.H., Fadli Husain, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada MANGUNSARKORO Law Office beralamat di Jalan Mangunsarkoro Lorong I No.25 F Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 11 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 11 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD AKSA PATUNDU** Alias **AKSA**, bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik***", sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat (3) Jo.pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMAD AKSA PATUNDU** Alias **AKSA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa screen shot yang bertuliskan "INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM POLRES TOJO UNA UNA" dan yang bertuliskan "KALI INI HARUS FOKUS. KONON KATANYA DIDUGA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES";
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMAD AKSA PATUNDU** Alias **AKSA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa seperti pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadilnya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

Sebagai penutup dalam nota pembelaan saya ini, saya mau mengatakan bahwa bagi saya dan kami dilembaga TCW, berjuang melawan korupsi adalah upaya untuk menegakkan amar makruf nahi mungkar. Kami juga meyakini bahwa berjuang melawan korupsi adalah Jihad dijalan Allah. Akhirnya saya mau sampaikan **“Kapolres bisa saja memenjarakan saya, tapi tidak bisa membelenggu pemikiran Saya tentang pemberantasan korupsi”**

Demikian nota pembelaan ini saya buat dalam suasana penuh haru karena isak tangis sang istri. Dan semoga nota pembelaan ini menjadi pertimbangan Majelis untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak nota pembelaan (*Pleedoi*) dari terdakwa maupun dari Penasehat Hukum terdakwa, karena tidak memenuhi syarat untuk dijadikan suatu naskah tertulis yang berkualifikasi “Pro Yustisia”
2. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaan (*Pleedoi*) dari terdakwa maupun dari Penasehat Hukum terdakwa yang masing-masing telah di bacakan pada hari sidang Senin tanggal 08 Januari 2018, kami nilai tidak ada hal-hal yang melemahkan Tuntutan Pidana yang telah kami sampaikan/ bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 18 Desember 2017, oleh karenanya Kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon kiranya Majelis Hakim menolak dan mengesampingkan nota pembelaan (*Pleedoi*) dari terdakwa dan dari Penasehat Hukum terdakwa secara keseluruhan.
3. Bahwa Kami tetap pada pendapat Kami sebagaimana telah Kami sampaikan dalam Tuntutan Pidana yang telah kami sampaikan/ bacakan pada persidangan hari Senin tanggal 18 Desember 2017, yaitu Menyatakan **terdakwa MOHAMAD AKSA PATUNDU Alias AKSA**, bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Bahwa terhadap terdakwa tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf maupun yang menghapus pidana yang dapat membebaskan diri terdakwa atau melepaskan diri terdakwa dari segala Tuntutan Pidana atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Saudara JPU oleh karenanya memohon :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD AKSA PATUNDU Alias AKSA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa seperti pada keadaan semula;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa MOHAMAD AKSA PATUNDU Alias AKSA** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar pukul 18.59 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang berada di Jl. Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Touna atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **“Dengan sengaja dan tanpa hak Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika **terdakwa MOHAMAD AKSA PATUNDU Alias AKSA** yang sedang berada di rumah milik terdakwa kemudian terdakwa tanpa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tanpa seizin dari **saksi korban BAGUS SETIYONO, S.I.K, M.H** kemudian terdakwa dengan maksud sedang melakukan investigasi dan dengan menggunakan Hand Phone merk Samsung A3 warna putih milik terdakwa selanjutnya terdakwa langsung menulis status melalui akun Face Book milik terdakwa dengan tulisan kalimat "**INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM POLRES TOJO UNA UNA**" dan kemudian terdakwa menambahkan tulisan dan membuat komentar dengan tulisan kalimat "**KALI INI HARUS FOKUS. KONON KATANYA DI DUGA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES**" bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar jam 22.00 saksi korban yang sedang menjabat sebagai KAPOLRES TOJO UNA UNA mengetahui dan melihat tentang postingan kalimat tersebut melalui media sosial FaceBook milik terdakwa.

Bahwa selain **saksi korban** yang mengetahui tentang postingan terdakwa melalui media sosial Facebook tersebut terdapat juga saksi-saksi lain yang telah lama berteman di media sosial Facebook dengan terdakwa yang mengetahui dan melihat postingan terdakwa yang bertuliskan "**INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM POLRES TOJO UNA UNA**" dan tulisan kalimat "**KALI INI HARUS FOKUS. KONON KATANYA DI DUGA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES**" diantaranya saksi ELHENSON PARAMATA Alias SONI, saksi ZULKIFLI ADAM Alias KIFLI, saksi RIAN RINALDY, dan saksi ANDI MUH. FIKRI.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut **saksi korban BAGUS SETIYONO, S.I.K, M.H** merasa dicemari nama baik saksi korban dan saksi korban merasa kinerja dalam melaksanakan jabatan sebagai KAPOLRES TOUNA menjadi terhambat.

Bahwa sebagaimana keterangan Ahli apabila terdakwa dalam menggunakan media elektronik computer ataupun media elektronik seperti handphone untuk melakukan tindak pidana seperti menulis atau mengirim tulisan/status di media jejaring sosial Facebook tersebut yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana.

Bahwa sebagaimana keterangan Ahli tentang kalimat INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM POLRES TOJO UNA UNA dan kalimat KALI INI HARUS FOKUS. KONON KATANYA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES, berdasarkan kontek linguistik (berhubungan dengan bahasa) dan non linguistik (berhubungan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hal-hal diluar bahasa berhubungan dengan situasi, partisipan atau orangnya) dari dua konteks inilah sehingga kalimat tersebut merupakan kalimat atau tulisan yang mengandung pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Kapolres Tojo Una una karena melalui Akun milik terdakwa dimedia sosial face book telah membuat status yang tidak memiliki sumber yang kuat atas pernyataannya tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso tanggal 02 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MOHAMAD AKSA PATUNDU Alias AKSA tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara **Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Pso.** atas nama Terdakwa MOHAMAD AKSA PATUNDU Alias AKSA tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ELHENSON PARAMATA Alias SONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MOHAMAD AKSA tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Polri pada Polres Tojo Una Una.
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan pelanggaran UU ITE yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una;
 - Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun (@) MOHAMAD AKSA, hal tersebut saksi ketahui karena saksi dengan @MOHAMAD AKSA sudah

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman di media sosial face book sudah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wita di rumah saksi di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una. saksi membaca status Terdakwa di akun facebook miliknya yaitu @MOHAMAD AKSA yang mengupload status dengan kalimat **"Investigasi proyek milik oknum polres tojo una una"** lalu pada komentar Terdakwa menulis lagi kalimat **"Kali ini harus fokus. Konon katanya diduga ada keterlibatan kapolres"**.

- Bahwa saksi membenarkan beberapa hard copy screen shot yang merupakan status yang diupload oleh Terdakwa melalui akun facebook miliknya yaitu @MOHAMAD AKSA yang telah menuliskan kalimat **"Investigasi proyek milik oknum polres tojo una una"** lalu pada komentar Terdakwa menulis lagi kalimat **"Kali ini harus fokus. Konon katanya diduga ada keterlibatan kapolres"**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ZULKIFLI ADAM Alias KIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MOHAMAD AKSA tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan pelanggaran UU ITE yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una;
- Bahwa saksi berteman dengan @MOHAMAD AKSA dimedia sosial facebook sudah kurang lebih satu tahun lamanya dan sehingga saksi mengetahui bahwa akun @MOHAMAD AKSA tersebut adalah milik Terdakwa MOHAMAD AKSA karena diakun tersebut sering menampilkan foto wajah Terdakwa MOHAMAD AKSA.
- Bahwa saksi juga kenal dengan pemilik @RIAN RAINALDY, @ANDI MUH FIKRI, @EED HUSAIN, @ZUL KIFLI yang juga berteman dengan @MOHAMAD AKSA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 6 (enam) lembar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hard copy screen shot yang bertuliskan "INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES TOJO UNA UNA” dan yang bertuliskan “KALI INI HARUS FOKUS. KONON KATANYA DIDUGA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES”, Saksi mengingat dan mengenal postingan tersebut adalah tulisan Terdakwa melalui akun @MOHAMAD AKSA dimedia sosial facebook.

- Bahwa saksi adalah pemilik akun @ZOEL QFLY yang juga ikut berkomentar terhadap status Terdakwa dimedia sosial facebook.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ANDI MUH.FIKRI Alias IKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MOHAMAD AKSA tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan pelanggaran UU ITE yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una;
- Bahwa akun @MOHAMAD AKSA tersebut adalah milik terdakwa MOHAMAD AKSA, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi dengan @MOHAMAD AKSA sudah berteman dimedia sosial face book sudah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sebelum @MOHAMAD AKSA mengupload status dengan kalimat “**Investigasi proyek milik oknum polres tojo una una**” sebelumnya saksi juga sudah sering berkomunikasi lewat media sosial face book sebagai teman sehingga dapat saksi pastikan bahwa akun @MOHAMAD AKSA tersebut milik terdakwa MOHAMAD AKSA;
- Bahwa saksi mengetahui @MOHAMAD AKSA dimedia sosial face book mengupload status dengan menulis kalimat “**Investigasi proyek milik oknum polres tojo una una**” pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017 sekitar jam 19.33 Wita di Kos – kosan teman saksi milik saksi RIAN di Jln. Pulau Talatako Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratulindo Kab. Tojo Una una.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang bukti berupa screen shot status dan komentar Terdakwa di media sosial facebook, saksi masih mengenali ke 6 (enam) lembar screen shot tersebut yang beredar dimedia sosial face book, dan komentar saksi yang saksi tulis dengan kalimat “kayaknya

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus Fokus...” yakni saksi menanggapi status @MOHAMAD AKSA yang menulis kalimat **“Investigasi proyek milik oknumpolres tojo una una”** agar konsentrasi terhadap hal tersebut kemudian kalimat “Begitu adanya” yakni saksi menanggapi komentar @MOHAMMAD AKSA yang menulis kalimat **“Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”**.

- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan terdakwa MOHAMAD AKSA mengupload distatusnya kalimat berupa **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una una”** dan pada komentar menulis kalimat **“Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”** dengan menggunakan @MOHAMAD AKSA dimedia sosial yakni Karena terdakwa MOHAMAD AKSA memiliki lembaga Touna Coroption Watch (TCW), sehingga terdakwa MOHAMAD AKSA menulis kalimat di status face book **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una una”** dan pada komentar menulis kalimat **“Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”** berdasarkan informasi laporan yang masuk ke (TCW).
- Bahwa saksi menerangkan menanggapi status @MOHAMAD AKSA yang mengupload status dengan kalimat **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una una”** adalah sesuatu yang positif kemudian komentar @MOHAMAD AKSA dengan kalimat **“Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”** hal tersebut normatif kemudian saksi pun mendukung secara moril oleh apa yang di tulis oleh terdakwa MOHAMAD AKSA untuk melakukan investigasi agar terbuka dan tidak menjadi fitnah di publik khususnya masyarakat kabupaten Tojo Una una karena ini berkaitan dengan institusi kepolisian untuk menjaga marwah dan martabat institusi Polri dalam hal ini Kapolres Tojo Una una.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **BAGUS SETIYONO, S.I.K.,M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MOHAMAD AKSA tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa.

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri pada Polres Tojo Una Una dan saat ini menjabat sebagai Kapolres Tojo Una Una.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan pelanggaran UU ITE yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi melihat di media sosial facebook @Mohamad Aksa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar jam 22.00 Wita yang mana @Mohamad Aksa mengunggah status dengan menulis kalimat **"Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una"** dan dalam postingannya @Mohamad Aksa mengomentari dengan menulis kalimat **"Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres"**.
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD AKSA Alias AKSA telah melakukan pencemaran nama baik saksi selaku Kapolres melalui media sosial facebook dengan mengunggah status di media sosial facebook dengan menggunakan @Mohamad Aksa dengan menulis kalimat **"Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una"** dan dalam postingannya tersebut @Mohamad Aksa mengomentari dengan kalimat **"Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres"**.
- Bahwa Terdakwa menulis di media sosial facebook tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada saksi dimana Terdakwa menulis kalimat di statusnya **"Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una"** dan dalam postingannya @Mohamad Aksa mengomentari lagi dengan kalimat **"Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres"**.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab serta maksud dan tujuan terdakwa MOHAMAD AKSA Alias AKSA membuat status dan komentar di akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa akibat yang dialami oleh saksi dengan adanya perbuatan terdakwa MOHAMAD AKSA tersebut yakni saksi merasa kinerja saksi terhambat dalam melaksanakan jabatan sebagai Kapolres Tojo Una una serta merusak citra pribadi, jabatan dan institusi saksi serta tanggapan saksi agar terdakwa MOHAMAD AKSA harus mempertanggung

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum yang berlaku karena telah mencemari nama baik saksi pribadi, jabatan dan institusi.

- Bahwa selain saksi ada yang juga yang mengetahui status Terdakwa tersebut yaitu saksi ELHENSON PARAMATA Alias SONI dan saksi RIAN RENALDY dengan @Rian Rainaldy, lelaki FIKRI dengan @Andi Muh Fikri, lelaki KIFLI dengan @Zoel Ofly.
- Bahwa setelah diperlihatkan screen shot saksi menerangkan benar masih memahami dan mengenal ke 6 (enam) lembar screen shot tersebut yang beredar dimedia sosial face book.
- Bahwa Terdakwa adalah seorang aktifis anti korupsi yang sering mengerahkan massa untuk melakukan demonstrasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi RIAN RAINALDY Alias RIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa MOHAMAD AKSA tetapi tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan pelanggaran UU ITE yang diduga dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 19.30 Wita di Desa Sumoli Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una;
- Bahwa akun fecebook @MOHAMAD AKSA adalah milik terdakwa MOHAMAD AKSA karena saksi dengan @MOHAMAD AKSA sudah berteman dimedia sosial face book sudah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan sebelum @MOHAMAD AKSA mengupload status dengan kalimat **"Investigasi proyek milik oknum polres tojo una una"** sebelumnya sudah berkomunikasi lewat media sosial face book sehingga dapat saksi pastikan bahwa @MOHAMAD AKSA tersebut milik terdakwa MOHAMAD AKSA
- Bahwa Saksi mengetahui @MOHAMAD AKSA dimedia sosial face book mengupload status dengan menulis kalimat **"Investigasi proyek milik oknum polres tojo una una"** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 19.28 Wita di kos-kosan milik saksi di Jl. Pulau Talatako Kel. Uentanaga Bawah Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MOHAMAD AKSA mengupload di statusnya kalimat "**Investigasi proyek milik oknum polres tojo una una**" dan pada komentar menulis kalimat "**Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan Kapolres**" dengan menggunakan @MOHAMAD AKSA di media sosial dengan tujuan mengumpulkan informasi terkait berita yang beredar tersebut, saksi adalah orang yang pertama kali memberikan komentar terhadap status tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh Kapolres Tojo Una Una dengan adanya status terdakwa MOHAMAD AKSA tersebut.
- Bahwa saksi menanggapi status Terdakwa tersebut karena apabila benar adanya ada oknum di Polres Tojo Una una yang terlibat dalam pelaksanaan proyek di Kabupaten Tojo Una una agar diusut secara tuntas, jangan sampai ada kerugian Negara;
- Bahwa saksi juga tergabung sebagai Anggota dalam Touna Corruption Watch (TCW);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **ADI CHANDRA PANNYIWI, T, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah memiliki Surat Perintah Tugas untuk memberikan keterangan sebagai ahli ITE sesuai dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu dengan nomor : 870 / 06.92 / DISKOMINFO / 2017 tanggal 02 Agustus 2017
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal (1) :
angka (1) :

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

angka (4) : .

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, Transmisi dan distribusi symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

angka (15) : .

- Bahwa **Sistem Elektronik** : berdasarkan dengan UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008, Pasal 1 angka 4 dijelaskan **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, **mengirimkan** dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik, Contoh mengirimkan SMS (Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik) melalui Sistem Elektronik (Perangkat Elektronik seperti Handphone, Komputer, Jaringan Telekomunikasi Internet). Berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU RI No.19 tahun 2016, **Akses** adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. **Membuat dapat diaksesnya** maksudnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public. **Mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima).

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Mendistribusikan** adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) tulisan ke dalam sosial networking / sosial media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (*Short Message Service*) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain.
- Bahwa menurut UU ITE yang dimaksud **tanpa hak** artinya bahwa si pengirim (pembuat) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebelum mentransmisikan, mendistribusikan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah mengetahui dan menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya. Bahwa si pengirim (pembuat) menyadari perbuatannya melawan hukum, tercela, tidak dibenarkan dan dilarang. Informasi yang diberikan pada saat menelpon dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap Sah dalam perkara ini karena sesuai pasal 5 UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan atau **hasil cetaknya** merupakan alat bukti hukum yang sah, hasil cetaknya (print out) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia, hasil cetaknya dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem elektronik sesuai dengan UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008. Sedangkan pada pasal 6 dijelaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.
- Ahli diperlihatkan 2 (dua) lembar screen shot menerangkan.
 - a. Sepengetahuan ahli bahwa posisi postingan tersebut diatas berada pada status atau dinding (beranda) @ MOHAMAD AKSA.
 - b. Serta postingan tersebut dapat diakses atau dilihat oleh siapa saja yang berada dimedia sosial yang berteman dengan akun tersebut.
 - c. Ya kalimat yang diposting media sosial Facebook tersebut merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kalimat tersebut terbentuk dari sekumpulan data elektronik berupa **tulisan**, atau **huruf**, **tanda**, **angka**, yang telah diolah dan atau diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, yang dapat "*dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar*" melalui computer atau sistem elektronik lainnya seperti handphone;

- Ahli menerangkan **Akun** atau @ adalah nama pengguna yang di daftarkan menggunakan fasilitas email seperti gmail, yahoo dan lain- lain **STATUS AKUN** adalah status yang dimiliki oleh pemilik akun. ke gmail untuk memiliki AKUN dalam media sosial face book dan menggunakan nomor HP yang masih aktif untuk mendapatkan atau menerima SMS kode verifikasi dari face book berupa angka yang digunakan untuk mengkonfirmasi agar akun tersebut bisa aktif atau dapat digunakan;
- Bahwa hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE bahwa "*hasil cetak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia*".
- Bahwa perbuatan terdakwa MOHAMAD AKSA tersebut merupakan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik sesuai dengan UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa kalimat didalam media sosial facebook tersebut dapat dikategorikan dalam dokumen elektronik karena merupakan sekumpulan data elektronik berupa **tulisan**, atau **huruf**, **tanda**, **angka**, yang telah diolah dan atau diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, yang dapat "*dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar*" melalui computer atau sistem elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Bahwa hasil cetak informasi elektronik hanya merupakan duplikasi/salinan dari informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dengan berdasar kepada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI No.19 tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 tahun 2008 bahwa "*Hasil cetak informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia*".

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Ahli Dr.GUSTI KETUT ALIT SAPUTRA, M.Hum., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli memiliki Surat Perintah Tugas untuk memberikan keterangan sebagai ahli bahasa sesuai dengan Surat Perintah dari Dekan Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Tadulako Nomor : 2164 /UN 28.1.11/KP/2017 tanggal 04 Agustus 2017.
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan terdakwa MOHAMAD AKSA PATUNDU Alias AKSA dan @MOHAMAD AKSA dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun keluarga dengannya.
- Bahwa Ahli menerangkan pengertian dari pencemaran nama baik dan penghinaan adalah penggunaan kata – kata yang menyebabkan lawan bicara tidak senang
- Bahwa setelah Ahli diperlihatkan 2 (dua) lembar screen shot menurut Ahli bahwa kalimat tersebut memang benar mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik yakni kata – kata yang termuat dalam kalimat INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM POLRES TOJO UNA UNA termasuk kumpulan kata – kata yang menyinggung perasaan pembaca dalam hal ini tertuju pada kata oknum Polres Tojo Una una.

Dan untuk kalimat KALI INI HARUS FOKUS. KONON KATANYA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES dilihat dari segi bahasa mengandung unsur – unsur yang melanggar kesantunan dalam berbahasa, terutama kata – kata seperti konon katanya di duga ada keterlibatan Kapolres jadi kata Kapolres tersebut sudah melibatkan objek satu orang (Kapolres).

- Bahwa banyak kalimat yang mengarah kepada pembaca untuk ikut terobsesi mendukung pendapat terdakwa MOHAMAD AKSA, hal ini dibuktikan dengan kalimat sebagai berikut :

@ANDI MUH FIKRI kalimatnya “ditindak lanjuti saja, ok”., kalimat tersebut mengandung makna yakni diteruskan apa yang terdakwa MOHAMAD AKSA anggap benar tentang Kapolres Tojo Una una.

@Eed Husain kalimatnya “ sesegera mungkin” artinya tidak usah membuang – buang waktu (secepatnya dilaksanakan).

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Ahmad Pasyah kalimatnya “mantap lanjutkan” artinya tidak usah ragu – ragu melanjutkan kasus Kapolres Tojo Una una. @ Ibrahim Aji kalimatnya “sikat kawan” artinya kata – kata ini mengandung unsur sikap negatif yang sangat keras yang dapat menghasut teman – teman untuk berlaku kasar terhadap lawan bicara (Kapolres)

@ Zoel Qfly kalimatnya “tindak lanjut jangan cuma diam” artinya jangan hanya sampai disini saja (perlu segera dilaksanakan).

- Bahwa kalimat “Investigasi proyek milik oknum Polres Tojo Una una” mengandung makna penyelidikan proyek milik salah seorang personil Polres Tojo Una una. Sedangkan kalimat “kali ini harus fokus” mengandung makna tertuju pada hal tertentu (bisa orang maupun benda).

Dan kalimat “konon katanya ada keterlibatan Kapolres” mengandung makna informasi atau berita ini tidak memiliki sumber atau data yang kuat atau akurat.

Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan kalimat tersebut mengandung makna melakukan penyelidikan proyek milik salah seorang personil Polres Tojo Una una (dalam hal ini Proyek milik Kapolres) yang mana bersumber dari informasi atau berita ini tidak memiliki data yang akurat.

- Ahli menerangkan pendapatnya sehingga kalimat INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM POLRES TOJO UNA UNA dan kalimat KALI INI HARUS FOKUS. KONON KATANYA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES, berdasarkan konteks linguistik (berhubungan dengan bahasa) dan non linguistik (berhubungan dengan hal – hal diluar bahasa berhubungan dengan situasi, partisipan atau orangnya) dari dua konteks inilah sehingga kalimat diatas merupakan kalimat atau tulisan yang mengandung pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Kapolres Tojo Una una karena terdakwa MOHAMAD AKSA melalui @MOHAMAD AKSA dimedia sosial face book membuat status tidak memiliki sumber yang kuat atas pernyataannya tersebut yang berakibat masyarakat bisa berpikir, bisa mendengar bahwa Kapolres terlibat dalam pekerjaan proyek.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun @MOHAMAD AKSA di media sosial face book, akun tersebut dibuat sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu dengan menggunakan komputer diwarnet;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 18.59 Wita di rumah Terdakwa di jalan Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una Terdakwa menulis dengan menggunakan @MOHAMAD AKSA di status atau dinding dengan kalimat **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una”** dan pada kolom komentar Terdakwa kembali lagi menulis kalimat **“Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 19.31 Wita di rumah terdakwa di jalan Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una dengan menggunakan handphone Samsung A3 warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa akun milik Terdakwa di media sosial facebook hanya satu yakni @MOHAMAD AKSA;
- Bahwa sebelum menulis status dan komentar tersebut terdakwa tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kapolres Tojo Una una.
- Bahwa maksud terdakwa menulis status dengan kalimat **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una”** yakni terdakwa sementara dalam melakukan proses investigasi dan kalimat yang terdakwa tulis **“Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”** yakni menanggapi komentar dari akun yang lain dan tujuan terdakwa bukan untuk menuduh atau menyudutkan salah satu pihak
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh Kapolres Tojo Una una dengan adanya status tersangka di media sosial face book dengan @MOHAMAD AKSA yang menulis kalimat **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una”** dan komentar menulis kalimat **“Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”**.
- Bahwa teman-teman Terdakwa yang Terdakwa kenal yang mengetahui Terdakwa mengupload status di @MOHAMAD AKSA dengan kalimat **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una”** dan komentar menulis kalimat **“Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”** yakni saksi RIAN dengan @Rian Rainaldy, saksi

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIKRI dengan @Andi Muh. Fikri, saksi MUHAMAD FIRDA HUSAIN dengan @Eed Husain dan saksi KIFLI dengan @Zoel Qfly.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti antara lain berupa :
 - a. 6 (enam) lembar screen shot yang merupakan hard copy dari status dan komentar Terdakwa yang ditulis oleh Terdakwa dengan menggunakan HP milik Terdakwa melalui akun facebook miliknya yaitu @MOHAMAD AKSA;
 - b. Handphone merk Samsung A3 warna Putih yang merupakan HP milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menuliskan status **"Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una"** dan komentar menulis kalimat **"Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres"**;
- Bahwa Terdakwa adalah aktivis penggerak anti korupsi yang menjabat sebagai Koordinator Lembaga Anti Korupsi Touna Corruption Watch (TCW);
- Bahwa sebelum Terdakwa menulis status **"Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una"** dan komentar menulis kalimat **"Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres"**, Terdakwa mendapat informasi dari rekan-rekan Terdakwa sesama aktivis yang tergabung dalam Lembaga Anti Korupsi Touna Corruption Watch (TCW) yang mengatakan bahwa ada dugaan Sdr. Bagus Setiyono, S.I.K., M.H. (Kapolres Tojo Una Una) meminta beberapa proyek pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Tojo Una-Una;
- Bahwa selanjutnya dengan berbekal informasi tersebut lalu Terdakwa mencoba mengkonfirmasi kepada Sdr. **ARMANSYAH, S.H.** (Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Tojo Una Una) dan setelah menjelaskan hal tersebut, bahkan Sdr. **ARMANSYAH, S.H.** (Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Tojo Una Una) justru memberikan beberapa bukti tertulis berupa tulisan tangan yang menurut Sdr. **ARMANSYAH, S.H.** adalah tulisan tangan Sdr. Bagus Setiyono, S.I.K., M.H. (Kapolres Tojo Una Una) yang meminta beberapa proyek untuk Pejabat Polda Sulawesi Tengah dan Kapolres Tojo Una Una dengan disertai Foto copy profil perusahaan yang nantinya akan mengerjakan proyek dimaksud (bukti mana akan kami ajukan pada saat pembelaan/Pledooi);
- Bahwa terkait hal tersebut Sdr. **ARMANSYAH, S.H.** memang sebelumnya beberapa kali dipanggil oleh Sdr. Bagus Setiyono, S.I.K., M.H. (Kapolres

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tojo Una Una) melalui Sdr.TONNY LANCA yang mengundang Sdr.ARMANSYAH, S.H. ke Kantor Polres Tojo Una Una dan dalam pembicaraan tersebut memang Kapolres Tojo Una Una meminta beberapa proyek yang ada di Unit Layanan Pengadaan Pemda Tojo Una Una sebagai jatah untuk pejabat Polda dan Kapolres Tojo Una Una;

- Bahwa terkait temuan Terdakwa tersebut sudah dilaporkan oleh Terdakwa di Bagian Propam Polda Sulawesi Tengah;
- Bahwa terkait dengan status terdakwa di media sosial facebook dengan @MOHAMAD AKSA yang menulis kalimat “Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una” bahwa :
 1. Terdakwa tidak bermaksud menghina Kapolres Tojo Una una yakni AKBP BAGUS SETIYONO.
 2. Terdakwa tidak bermaksud menuduh Kapolres.
 3. Dasar terdakwa membuat status di media sosial face book yang menulis “ Investigasi proyek oknum polres” Terdakwa mendapatkan laporan secara lisan dari salah satu teman terdakwa yakni saksi ANDI MUH. FIKRI dan beberapa data yang diperlihatkan kepada terdakwa yang diduga ada keterlibatan Kapolres, sehingga kami menduga ada keterlibatan Kapolres sehingga status tersebut terdakwa upload ke media sosial facebook.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi ARMANSYAH, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS dan menjabat sebagai kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Tojo Una Una sejak tahun 2017.
 - Bahwa saksi mengenal saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K.,M.H yang menjabat sebagai Kapolres Tojo Una Una.
 - Bahwa saksi mengenal saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K.,M.H yang menjabat sebagai Kapolres Touna dan saksi pernah bertemu dengan saksi BAGUS SETIYONO,S.I.K.,M.H di kantor Polres Touna.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diundang langsung oleh saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K., M.H melalui Anggota Polri yaitu sdr. TONNY, SH untuk bertemu langsung di kantor Polres Touna.
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K., M.H sebanyak 3 (tiga) kali di ruangan kerja saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K., M.H yaitu di kantor Polres Touna.
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K., M.H yang pertama pada siang hari, yang kedua dan ketiga kalinya pada sore hari semuanya di ruangan kerja saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K., M.H.
- Bahwa maksud saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K., M.H. mengundang saksi adalah untuk membahas dan membicarakan tentang pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa pada pertemuan kedua saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K., M.H. telah menyerahkan kepada saksi beberapa berkas berupa dokumen dan catatan dari saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K., M.H.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K., M.H. membicarakan beberapa pengadaan dan membuat catatan tangan dengan saksi di ruangan kerja Polres Touna hal tersebut disaksikan juga oleh saksi TONNY, S.H., kemudian pada saat saksi dan Terdakwa bertemu saksi kemudian menyerahkan dokumen dan tulisan tangan Kapolres Tojo Una Una tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memberikan beberapa dokumen tersebut kepada terdakwa guna untuk mencegah terjadinya penyelewengan kewenangan dan mencegah terjadinya tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli **Dr.FRANS ASISI DATANG, M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kalimat pertama **“INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM POLRES TOJO UNA UNA”** merupakan kalimat berita biasa dan tidak ada

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata yang mencemarkan nama baik seseorang dalam kalimat tersebut, tidak ada kata yang bermakna merendahkan martabat seseorang dalam kalimat tersebut.

- Bahwa kata INVESTIGASI dalam kalimat tersebut bermakna positif yaitu menyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta untuk melakukan peninjauan, percobaan dan sebagainya dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan.
- Bahwa penggunaan kata OKNUM tersebut menunjukkan kehati-hatian pembuat kalimat agar tidak mengatasnamakan sebuah lembaga dalam hal ini Polres Touna, dan kata tersebut bukanlah untuk menuduh seseorang.
- Bahwa kalimat **“KALI INI HARUS FOKUS KONON KATANYA DI DUGA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES”** juga merupakan kalimat berita biasa dan tidak mengandung pencemaran nama baik seseorang, penggunaan kata konon membuat seluruh isi kalimat tersebut menyatakan sesuatu yang tidak pasti, masih kemungkinan, suatu yang mungkin, ketidak pastian itu dikuatkan dengan frasa KATANYA yang bermakna menurut sumber yang didengar serta dipertegas dengan kata DI DUGA yang berarti menyangka, memperkirakan, intinya bukan suatu kepastian yang masih perlu dikonfirmasi.
- Bahwa Ahli berkesimpulan kedua kalimat tersebut tidak merupakan tuduhan terhadap pihak tertentu karena hanya berisi berita biasa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa screen shot yang bertuliskan **“INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM POLRES TOJO UNA UNA”** dan yang bertuliskan **“KALI INI HARUS FOKUS. KONON KATANYA DI DUGA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES”**
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna putih;
- terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik akun facebook @MOHAMAD AKSA;
- Bahwa benar dengan menggunakan akun facebook miliknya tersebut Terdakwa menulis di status atau dinding berupa kalimat yang berbunyi **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una”** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 18.59 Wita di rumah Terdakwa di jalan Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una, selanjutnya pada kolom komentar Terdakwa kembali menulis kalimat **“Kali ini harus fokus Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 19.31 Wita di rumah Terdakwa di jalan Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Samsung A3 warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa adalah aktivis penggerak anti anti korupsi yang menjabat sebagai Koordinator Lembaga Anti Korupsi Touna Corruption Watch (TCW);
- Bahwa benar sebelum Terdakwa menulis status **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una”** dan pada kolom komentar menulis kalimat **“Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”**, Terdakwa mendapat informasi dari rekan-rekan Terdakwa sesama aktivis yang tergabung dalam Lembaga Anti Korupsi Touna Corruption Watch (TCW) yang mengatakan bahwa ada dugaan Sdr. Bagus Setiyono, S.I.K., M.H. (Kapolres Tojo Una Una) meminta beberapa proyek pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Tojo Una-Una;
- Bahwa benar lalu Terdakwa mengkonfirmasi kepada Sdr. **ARMANSYAH, S.H.** (Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Tojo Una Una) dan setelah menjelaskan hal tersebut, bahkan Sdr. **ARMANSYAH, S.H.** (Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Tojo Una Una) justru memberikan beberapa bukti tertulis berupa tulisan tangan yang menurut Sdr. **ARMANSYAH, S.H.** adalah tulisan tangan Sdr. Bagus Setiyono, S.I.K., M.H. (Kapolres Tojo Una Una) yang meminta beberapa proyek untuk Pejabat Polda Sulawesi Tengah dan Kapolres Tojo Una Una dengan disertai Foto copy profil perusahaan yang nantinya akan mengerjakan proyek dimaksud;
- Bahwa benar Saksi ARMANSYAH diundang oleh saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K.,M.H sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi saksi lupa kapan hari tanggal pertemuan tersebut;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pertemuan kedua saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K.,M.H. telah menyerahkan kepada saksi **ARMANSYAH, S.H.** (Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Tojo Una Una) beberapa berkas berupa dokumen dan catatan dari saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K.,M.H.
- Bahwa benar maksud saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K.,M.H. mengundang saksi **ARMANSYAH, S.H.** (Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemda Tojo Una Una) adalah untuk membahas dan membicarakan tentang pengadaan barang dan jasa (untuk meminta jatah Proyek untuk di bantu di menangkan);
- Bahwa benar terkait status Terdakwa pada akun facebook miliknya berupa kalimat **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una”** dan pada kolom komentar menulis kalimat **“Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”**, saksi BAGUS SETIYONO, S.I.K.,M.H. selaku Kapolres Tojo Una Una merasa terhina dan nama baiknya tercemar;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti antara lain berupa :
 - a. 6 (enam) lembar screen shot yang merupakan hard copy dari status dan komentar Terdakwa yang ditulis oleh Terdakwa dengan menggunakan HP milik Terdakwa melalui akun facebook miliknya yaitu @MOHAMAD AKSA;
 - b. Handphone merk Samsung A3 warna Putih yang merupakan HP milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menuliskan status **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una”** dan komentar menulis kalimat **“Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”**;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa MOHAMAD AKSA tersebut merupakan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik sesuai dengan UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa benar kalimat didalam media sosial facebook tersebut dapat dikategorikan dalam dokumen elektronik karena merupakan sekumpulan data elektronik berupa **tulisan**, atau **huruf, tanda, angka**, yang telah diolah dan atau diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, yang dapat **“dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar”** melalui computer atau sistem elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil cetak informasi elektronik hanya merupakan duplikasi/salinan dari informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dengan berdasar kepada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI No.19 tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 tahun 2008 bahwa “*Hasil cetak informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia*”.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal yakni melanggar **pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**”;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 Tentang **tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** pasal 1 angka 21 disebutkan bahwa **Orang adalah** “Orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum”;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dengan mengacu ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa “**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika nantinya seluruh unsur dalam dakwaan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MOHAMAD AKSA PATUNDU Alias AKSA** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal tersebut mengandung pengertian jika salah satu atau lebih sub unsur dari pasal ini telah terpenuhi maka terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut **Memori Penjelasan (Memorie Van Tolechting)** yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*Willens en Wettens Verooizaken Van Een Gevolg*) artinya seseorang yang melakukan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai Opzet als Orgmerk (kesengajaan sebagai maksud) saja melainkan juga sebagai Opzet Bij Zekerheids of noodzakelijheids bewustzijn (kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan). (**Hukum Pidana Indonesia, Drs PAF LAMINTANG, SH dan C.Djisman Samosir, SH Hal.202, Sinar Baru Bandung 1990**);

Bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja yang berisi “menghendaki dan mengetahui” itu, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dapat disebut 2 (dua) teori sebagai berikut :

1. Teori kehendak (**Wilstheorie**),

Inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang (Simons dan Zevenbergen);

2. Teori Pengetahuan/membayangkan (**Voorstellingtheorie**),

Sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya akibat perbuatannya; Orang tak bisa mengendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si Pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat (Vrank)

Terhadap perbuatan yang dilakukan si Pelaku kedua teori itu tak ada menunjukkan perbedaan kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat.

Menimbang, bahwa menurut Buku Hukum Pidana, Kumpulan bahan Penataran Hukum Pidana dalam kerjasama hukum Indonesia dan Belanda yang disusun oleh **Prof. DR. D. SCHAFFMEISTER, Pof. DR. NKEIJZER, dan Mr. E. PH. SUTORIUS**, dengan editor **Prof. DR. J.E SAHETAPI SH., MA penerbit Liberty Jogjakarta 1995 pada halaman 88, 90, 97** antara lain dijelaskan arti dari “dengan tujuan” disamakan dengan sengaja berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan, yang mempunyai **3 (tiga) kriteria** yaitu apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur dengan tujuan telah terpenuhi pula, ketiga kriteria tersebut adalah :

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan tujuan sebagai sebab atau permulaan perbuatan, artinya dengan maksud untuk berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat di pidana harus sudah ada maksud (hal 90) ;
- b. Dengan tujuan sebagai proses, artinya dalam beberapa ketentuan kesengajaan tampak dalam bentuk maksud. Maksud, adalah bentuk khusus dari kesengajaan. Orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya ;
- c. Dengan tujuan sebagai akibat, artinya perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi maksud/tujuan tidak sama dengan motif pelaku. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Maksud/tujuan menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (hal 97) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana dijelaskan oleh P.A.F Lamintang bahwa istilah tanpa hak dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah "Wederrechtelijk" meliputi beberapa pengertian yaitu :

1. Bertentangan dengan hukum objektif;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
4. Tanpa kewenangan;

atas dasar itu, makna atau arti atas frasa "**Tanpa Hak**" dalam **UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** dapat dimaknai sebagai perbuatan yang bertentangan dengan **hukum objektif**, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa pasal 1 UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik :

angka (1) :

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronik data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

symbol, Transmisi dan Distribusi atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

angka (4) :

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan, dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar, melalui computer atau system elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, Transmisi dan distribusi symbol atau perforasi, yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

angka (15) :

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 UU RI No.19 tahun 2016, **Akses** adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. **Membuat dapat diaksesnya** maksudnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.

Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu pihak atau tempat lain, misalnya mengirimkan SMS dari satu nomor handphone ke satu nomor handphone lain (satu penerima).

Mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ketempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. dapat dicontohkan mendistribusikan antara lain mengunggah (meng-*upload*) tulisan ke dalam sosial networking/sosial media (misalnya Facebook, Twitter), blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengirimkan SMS (*Short Message Service*) dari satu nomor handphone ke beberapa nomor Handphone lain, mengirimkan video (gambar bergerak dari satu media kemedi lainnya);

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa adalah pemilik akun facebook @MOHAMAD AKSA;
- Bahwa benar dengan menggunakan akun facebook miliknya tersebut Terdakwa menulis di status atau dinding berupa kalimat yang berbunyi **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una”** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 18.59 Wita di rumah Terdakwa di jalan Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una, selanjutnya pada kolom komentar Terdakwa kembali menulis kalimat **“Kali ini harus fokus Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”** pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 19.31 Wita di rumah Terdakwa di jalan Pulau Papan Kel. Uentanaga Atas Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una una dengan menggunakan handphone milik Terdakwa Samsung A3 warna putih;
- Bahwa benar terhadap 2 (dua) lembar screen shot yang menuliskan **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una”** dan pada kolom komentar menulis kalimat **“Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”** menerangkan.
 - a. Sepengetahuan ahli bahwa posisi postingan tersebut diatas berada pada status atau dinding (beranda) @ MOHAMAD AKSA.
 - b. Serta postingan tersebut dapat diakses atau dilihat oleh siapa saja yang berada dimedia sosial yang berteman dengan akun tersebut.
 - c. Kalimat yang diposting media sosial Facebook tersebut merupakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mana kalimat tersebut terbentuk dari sekumpulan data elektronik berupa **tulisan**, atau **huruf, tanda, angka**, yang telah diolah dan atau diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, yang dapat *“dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar”* melalui computer atau sistem elektronik lainnya seperti handphone

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memposting tulisan (status) diakun facebook milik Terdakwa @MOHAMAD AKSA berupa tulisan yaitu **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una”** lalu pada kolom komentar Terdakwa kembali lagi menuliskan kata-kata **“Kali ini harus**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dengan sadar dan tanpa adanya paksaan, anjuran atau saran dari siapapun;

Bahwa Ahli **ANDI CHANDRA PANNYIWI. T,ST (Ahli ITE)** menerangkan bahwa perbuatan terdakwa MOHAMAD AKSA tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan **Membuat dapat diaksesnya dan/atau mendistribusikan informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik sesuai dengan UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik** karena kalimat didalam media sosial facebook tersebut dapat dikategorikan sebagai **dokumen elektronik** karena merupakan sekumpulan data elektronik berupa **tulisan**, atau **huruf, tanda, angka**, yang telah diolah dan atau diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan, yang dapat **“dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar”** melalui computer atau sistem elektronik yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya lalu Terdakwa dengan menggunakan Handphone Samsung A3 warna putih miliknya lalu menulis memposting tulisan (status) diakun facebook milik Terdakwa @MOHAMAD AKSA berupa tulisan yaitu **“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una”** lalu pada kolom komentar Terdakwa kembali lagi menuliskan kata-kata **“Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres”**;

Bahwa Ahli **ANDI CHANDRA PANNYIWI. T,ST (Ahli ITE)** juga menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa hardcopy screen shot yang berisi status dan komentar Terdakwa didalam akun facebook miliknya yaitu @MOHAMAD AKSA merupakan hasil cetak informasi elektronik dan merupakan duplikasi/salinan dari informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dengan berdasar kepada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI No.19 tahun 2016 atas perubahan UU RI No.11 tahun 2008 bahwa **“Hasil cetak informasi elektronik/dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah di Indonesia yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi/konten dari tulisan Terdakwa yang diposting sebagai status melalui akun facebook milik Terdakwa yaitu @MOHAMAD AKSA yaitu

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Investigasi proyek milik oknum polres tojo una-una” lalu pada kolom komentar Terdakwa kembali lagi menuliskan kata-kata “**Kali ini harus fokus. Konon katanya di duga ada keterlibatan kapolres**”;

Bahwa penggalan unsur yang terakhir dalam pasal ini mensyaratkan bahwa isi/konten dari **informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik** harus mengandung muatan **penghinaan dan/atau pencemaran nama baik** yang merupakan sub unsur pokok dalam **pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Bahwa didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 1989) dijelaskan bahwa Penghinaan memiliki kata dasar yaitu hina;

hi.na merupakan *Adjektiva (kata sifat)* yang mengandung pengertian

- 1) rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya): sesungguhnya aku ini orang yang hina;
- 2) keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan): zina merupakan perbuatan yang hina

sedangkan **peng.hi.na.an** merupakan *Nomina (kata benda)* yang mengandung pengertian proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan: penghinaan yang dilontarkan kepadanya betul-betul keterlalu,

dan **hi.na.an** juga merupakan *Nomina (kata benda)* yang mengandung pengertian cercaan; nistaan;

Menimbang, bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli Dr. GUSTI KETUT ALIT SUPUTRA, M.Hum (Ahli Bahasa dari Universitas Tadulako), Ahli menerangkan kalimat “Investigasi proyek milik oknum Polres Tojo Una una” mengandung makna penyelidikan proyek milik salah seorang personil Polres Tojo Una una. Sedangkan kalimat “kali ini harus fokus” mengandung makna tertuju pada hal tertentu (bisa orang maupun benda).

Dan kalimat “konon katanya ada keterlibatan Kapolres” mengandung makna informasi atau berita ini tidak memiliki sumber atau data yang kuat atau akurat.

Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan kalimat tersebut mengandung makna melakukan penyelidikan proyek milik salah seorang personil Polres Tojo Una una (dalam hal ini Proyek milik Kapolres) yang mana bersumber dari informasi atau berita ini tidak memiliki data yang akurat.

Ahli menerangkan pendapatnya sehingga kalimat INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM POLRES TOJO UNA UNA dan kalimat KALI INI HARUS FOKUS. KONON KATANYA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES, berdasarkan kontek linguistik (berhubungan dengan bahasa) dan non linguistik (berhubungan dengan hal – hal diluar bahasa berhubungan dengan situasi, partisipan atau orangnya) dari dua konteks inilah sehingga kalimat diatas merupakan kalimat atau tulisan yang mengandung pencemaran nama baik yang ditujukan kepada Kapolres Tojo Una una karena terdakwa MOHAMAD AKSA melalui @MOHAMAD AKSA dimedia sosial face book membuat status tidak memiliki sumber yang kuat atas

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataannya tersebut yang berakibat masyarakat bisa berpikir, bisa mendengar bahwa Kapolres terlibat dalam pekerjaan proyek.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya juga mengajukan ahli **Dr. FRANS ASISI DATANG, M. Hum (Ahli Bahasa dari Universitas Indonesia)**, pada intinya Ahli berpendapat antara lain :

- Bahwa kalimat pertama **“INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM POLRES TOJO UNA UNA”** merupakan kalimat berita biasa dan tidak ada kata yang mencemarkan nama baik seseorang dalam kalimat tersebut, tidak ada kata yang bermakna merendahkan martabat seseorang dalam kalimat tersebut.
- Bahwa kalimat **“KALI INI HARUS FOKUS KONON KATANYA DI DUGA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES”** juga merupakan kalimat berita biasa dan tidak mengandung pencemaran nama baik seseorang, penggunaan kata konon membuat seluruh isi kalimat tersebut menyatakan sesuatu yang tidak pasti, masih kemungkinan, suatu yang mungkin, ketidak pastian itu dikuatkan dengan frasa KATANYA yang bermakna menurut sumber yang didengar serta dipertegas dengan kata DI DUGA yang berarti menyangka, memperkirakan, intinya bukan suatu kepastian yang masih perlu dikonfirmasi.
- Ahli berkesimpulan bahwa kedua kalimat tersebut tidak merupakan tuduhan terhadap pihak tertentu karena hanya berisi berita biasa.

Menimbang, bahwa dalam postingan Terdakwa tersebut secara lengkap dikelompokkan dalam 2 (dua) kalimat yang masing-masing merupakan status dan komentar, 2 (dua) kalimat tersebut secara lengkap yaitu **“INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM POLRES TOJO UNA UNA”** dan **“KALI INI HARUS FOKUS KONON KATANYA DI DUGA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES”**, terdapat beberapa kata-kata yang mungkin harus diuraikan maknanya antara lain :

Investigasi mengandung pengertian penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya dengan tujuan memperoleh jawaban atas pertanyaan (tentang peristiwa, sifat atau khasiat suatu zat dan sebagainya)

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konon mengandung pengertian agaknya (biasanya dibelakang kata Tanya (gerangan), kabarnya, katanya, barangkali, mungkin;

Duga mengandung pengertian menyangka, memperkirakan (akan terjadi sesuatu), hendak mengetahui (isi hati dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa merupakan aktifis anti korupsi yang tergabung dalam Touna Corruption Watch (TCW) dan menjabat sebagai Koordinator Wilayah Tojo Una Una;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan ahli dan pengertian umum yang terkandung didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikaitkan dengan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa selengkapnya kata-kata tersebut mengandung makna bahwa **Terdakwa yang dalam kapasitasnya sebagai aktifis anti korupsi yang tergabung dalam Touna Corruption Watch (TCW) dan menjabat sebagai Koordinator Wilayah Tojo Una Una sedang mengadakan penyelidikan mengenai informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya terkait proyek yang juga didalamnya ada dugaan keterlibatan Kapolres Tojo Una Una yang juga belum tentu benar**, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa makna kata-kata tersebut tidak mengandung tuduhan kepada Kapolres Tojo Una Una mengenai keterlibatan Kapolres terkait proyek tertentu atau dengan kata lain bahwa postingan Terdakwa yang merupakan status dan komentar di akun facebook milik Terdakwa @MOHAMAD AKSA berupa kata-kata **“INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM POLRES TOJO UNA UNA”** dan pada kolom komentar **“KALI INI HARUS FOKUS KONON KATANYA DI DUGA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES”** tidak mengandung muatan PENGHINAAN dan/atau PENCEMARAN NAMA BAIK, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari **pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) lembar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa screen shot yang bertuliskan "INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM POLRES TOJO UNA UNA" dan yang bertuliskan "KALI INI HARUS FOKUS. KONON KATANYA DIDUGA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES", tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna putih yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD AKSA PATUNDU Alias AKSA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hard copy screen shot yang bertuliskan "INVESTIGASI PROYEK MILIK OKNUM POLRES TOJO UNA UNA" dan yang bertuliskan "KALI INI HARUS FOKUS. KONON KATANYA DIDUGA ADA KETERLIBATAN KAPOLRES";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A3 warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JUSDI PURMAWAN, S.H.,M.H.** dan **DENI LIPU, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal 29 Januari 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BERTIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RINTO HASAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan dihadiri oleh Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JUSDI PURMAWAN, S.H.,M.H.

A.Y.ERRIA .P, SH.

DENI LIPU, S.H.

Panitera Pengganti,

BERTIN, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Pso